

МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Косимова Хилола Шавкат кизи

Магистрант «Адвокатская деятельность» Ташкентского государственного юридического университета

Аннотация: Статья изучает роль и сущность мер уголовного-процессуального принуждения Республики Узбекистан, его состояние, теоретическое определение настоящего института, взаимосвязь мер уголовного-процессуального принуждения и мер пресечения, некоторые вопросы применения привода и предложения по развитию уголовного-процессуального законодательства.

Abstract: The article studies the role and essence of measures of criminal procedural coercion in the Republic of Uzbekistan, its state, the theoretical definition of this institution, the relationship between measures of criminal procedural coercion and preventive measures, some issues of the use of the drive and proposals for the development of criminal procedural legislation.

Ключевые слова: Меры уголовно-процессуального принуждения, меры пресечения, задержание, приводы, уважительные причины.

Key words: Measures of criminal procedural coercion, preventive measures, detention, drives, valid reasons.

Введение: В современном обществе проблема соблюдения закона, обеспечения общественной безопасности и защиты прав граждан является одной из наиболее актуальных и острых. В контексте уголовного права особенно важными становятся вопросы эффективного применения мер уголовно-процессуального принуждения. Эти меры представляют собой набор инструментов, которые законодательством предусмотрены для обеспечения надлежащего поведения участников уголовного процесса и предотвращения совершения преступлений.

Актуальность: В современном мире, на фоне быстрого развития технологий и изменений в социальной среде, угрозы преступности принимают все более сложные формы. Киберпреступления, террористическая активность, организованная преступность – все эти явления требуют от правоохранительных органов и судебной системы эффективных инструментов борьбы и предотвращения. Меры уголовно-процессуального принуждения становятся ключевым элементом в этой борьбе.

Однако, актуальность этой темы не ограничивается только вопросами безопасности. В контексте соблюдения основных прав и свобод личности,

эффективное применение мер принуждения требует постоянного баланса между необходимостью обеспечения безопасности и защитой прав человека. Принятие мер принуждения должно сопровождаться строгим соблюдением принципов законности, справедливости и уважения к основным правам граждан.

Кроме того, изменения в социальной и политической обстановке могут оказывать влияние на характер преступлений и требовать соответствующей реакции со стороны правоохранительных органов. Например, в периоды социальных возмущений или массовых протестов может возрастать необходимость в применении мер принуждения для поддержания общественного порядка и предотвращения беспорядков.

Таким образом, изучение и анализ мер уголовно-процессуального принуждения становятся важной задачей для современного общества. Это помогает не только повысить эффективность правоприменительной системы, но и обеспечить защиту основных прав и свобод граждан в условиях быстро меняющегося мира.

Теоретико-правовые аспекты: Меры уголовно-процессуального принуждения – это регламентированные уголовно-процессуальным законом меры ограничения прав и свобод лица, применяемые уполномоченными органами для предупреждения неправомерных действий со стороны подозреваемых, обвиняемых, и иных лиц¹.

Высказывание отражает ключевые аспекты понятия мер уголовно-процессуального принуждения в соответствии с законодательством. В контексте уголовно-процессуального права, меры принуждения представляют собой законом утвержденные меры, которые ограничивают права и свободы лица с целью обеспечения законности и предотвращения совершения противоправных действий. Эти меры применяются компетентными органами в процессе уголовного преследования и расследования преступлений.

Меры уголовно-процессуального принуждения являются неотъемлемой частью процессуальной системы, обеспечивающей ее эффективное функционирование. Они поддерживают баланс между правами индивидуальных лиц и общественной безопасностью, а также служат гарантом правопорядка. Применение этих мер требует тщательного соблюдения законодательства и защиты основных прав и свобод личности, включая презумпцию невиновности, право на защиту и неприкосновенность частной жизни.

Таким образом, данное утверждение точно описывает суть и назначение мер уголовно-процессуального принуждения в рамках правовой

¹ https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc_74/activity/legal-education/explain%3Fitem=28631545

системы, обеспечивая баланс между необходимостью пресечения преступлений и защитой основных прав и свобод личности.

Наш соотечественник У. Ходжамуратов считает, что ограничение прав и свобод человека, его частной жизни в определенной степени считается принуждением и является острым и решительным средством социального воздействия. Процессуальное принуждение ограничивает свободу человека и не дает ему возможности выбирать иные условия, кроме тех, которые предлагает государство. Тем не менее, принуждение является необходимым элементом правоохранительного механизма. Процессуальное принуждение – это психическое, материальное и физическое воздействие с целью принуждения на человека компетентными органами и должностными лицами государства действовать в интересах личности, общества и государства².

По мнению А.А.Теппеева, наиболее полным и точным будет следующее определение понятия «меры уголовно-процессуального принуждения» - это средства принудительного характера, предусмотренные УПК РФ, применяемые в пределах своих полномочий государственными органами и должностными лицами в отношении участников уголовного судопроизводства, в целях обеспечения их надлежащего поведения в ходе производства по уголовному делу³.

Высказывание А.А. Теппеева о мерах уголовно-процессуального принуждения представляет собой обоснованное и точное определение сущности этих мер в контексте уголовно-процессуального права. Он подчеркивает, что меры уголовно-процессуального принуждения являются инструментами принудительного характера, предназначенными для государственных органов и должностных лиц в целях обеспечения правильного поведения участников уголовного процесса.

В.Ю. Мельников под ними предлагает понимать предусмотренные законом средства, которым присущ принудительный характер, которые применяются при наличии определённых оснований в отношении обвиняемых (подозреваемых) и иных лиц с целью предупреждать и пресекать незаконность их действий⁴.

По мнению С.Н. Оторочкина, меры уголовно-процессуального принуждения представляют собой предусмотренные уголовно-

² Ходжамуратов У. ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА МАЖБУРИЙ КЕЛТИРИШ ПРОЦЕССУАЛ МАЖБУРЛОВ ЧОРАСИНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА АМАЛГА ОШИРИШ ТАРТИБИ //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 129.

³ Теппеев А. А. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения и их виды //Проблемы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2020. – №. 4. – С. 236.

⁴ Мельников В.Ю. Обеспечение и защита прав человека при применении мер процессуального принуждения в судебном производстве Российской Федерации: дис. ...канд. юрид. наук /В.Ю. Мельников. - М., 2014. – 119.

процессуальным законом действия и решения специально уполномоченных государственных органов и должностных лиц, связанные с ограничением некоторых прав и свобод подозреваемых, обвиняемых и иных участников уголовного процесса, направленные на реализацию назначения уголовного судопроизводства, обеспечение установленного порядка его осуществления и надлежащее исполнение приговора⁵.

Каждый из вышеприведённых мнений имеют право на существование. Однако, по нашему мнению, данные точки зрения больше дополняют друг друга, чем противоречат.

Таким образом, становится очевидно, что особых разногласий в определении понятия «Меры уголовно-процессуального принуждения» не существует среди академических кругов.

Делая вывод различных подходов, которые были рассмотрены ранее, мы считаем, что меры уголовно-процессуального принуждения – это меры, предусмотренные в уголовно-процессуальном законодательстве того или иного государства, которые применяются в соответствии с постановлением должностных лиц или определением суда, ограничивающие определённые права и свободы участников уголовного процесса с целью обеспечения правильного хода следствия, установления порядка, предотвращения побега подозреваемых и обвиняемых и осуществления справедливого уголовного производства.

Законодатель в статье 213 части 1 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Узбекистан (Далее – УПК РУз) устанавливает, в случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом, дознаватель, следователь, прокурор и суд вправе применить меры принуждения, если участник уголовного процесса препятствует проведению следственных или судебных действий, не выполняет возложенные на него обязанности, а также если необходимо пресечь дальнейшую преступную деятельность подозреваемого, обвиняемого и обеспечить исполнение приговора⁶.

Мера пресечения – **меры процессуального принуждения**, применяемые при наличии определённых оснований для обеспечения предварительного расследования и разрешения уголовного дела в суде⁷.

Меры уголовно-процессуального принуждения и меры пресечения являются двумя различными, но взаимосвязанными понятиями в уголовном процессе. Они оба направлены на обеспечение правопорядка и соблюдения законов, однако охватывают разные аспекты и имеют разные цели.

⁵ Оторочкин С. Н. Понятие и содержание мер процессуального принуждения в российском уголовном процессе // Форум молодых ученых. – 2016. – №. 3. – С. 192.

⁶ Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/111463#247636>

⁷ https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc_74/activity/legal-education/explain%3Fitem=28631545

Меры уголовно-процессуального принуждения представляют собой широкий спектр инструментов и мер, применяемых органами уголовного преследования и суда для обеспечения процессуального поведения участников уголовного процесса. Эти меры включают, например, приводы, задержание или отстранение от должности, назначение залога, применение средств вынужденного медицинского воздействия и т. д. Они предпринимаются с целью обеспечения присутствия лиц в судебных процедурах и участия в них, а также для предотвращения скрывания улик, давления на свидетелей или потери доказательств.

Меры пресечения, с другой стороны, узко фокусируются на предотвращении совершения преступлений и обеспечении общественной безопасности. Эти меры могут включать в себя такие действия, как заключение под стражу, домашний арест, отдача несовершеннолетнего и др. Они предпринимаются судом или правоохранительными органами до окончательного рассмотрения дела с целью предотвращения возможных действий, которые могут нанести ущерб общественной безопасности или ускользнуть от правосудия.

Таким образом, можно сказать, что меры уголовно-процессуального принуждения шире и охватывают более широкий спектр действий, включая меры пресечения, но также и другие формы принудительных мер, применяемых в процессе уголовного преследования и судебного разбирательства.

По нашему мнению, мера уголовно-процессуального принуждения охватывает собой меры пресечения, так как по своей природе меры пресечения направлены на ограничение свободы и других некоторых прав, которые существенным образом влияют на подозреваемого или обвиняемого, в результате чего пресекает его дальнейшие преступные действия или попытку скрыться от расследования.

Сама сущность слова «Пресечение» исходит от сказуемого «Пресекать», который подразумевает собой «прекращать», «уничтожать», «останавливать»⁸.

К тому же, нашу точку зрения разделяет О.Ю.Слободенюк, которая утверждает, что мера пресечения, предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом РФ (УПК РФ), – это разновидность превентивных мер уголовно-процессуального принуждения, заключающаяся в лишении или ограничении свободы обвиняемого, а в исключительных случаях – подозреваемого. Она применяется к лицам, еще не признанным виновными в

⁸ <https://gufo.me/dict/dal/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C>

совершении преступления, а потому должна носить исключительный и соразмерный характер⁹.

Однако, некоторые учёные до сих пор считают, что меры уголовно-процессуального принуждения и меры пресечения являются отдельными самостоятельными и независимыми друг от друга институтами.

Кроме этого, в Уголовно-процессуальном Кодексе Республики Узбекистан раздел 4 (Процессуальное принуждение) состоит из 8 глав:

1. Основания и пределы ограничения прав личности в уголовном процессе;
2. Задержание;
3. **Меры пресечения;**
4. Приостановление действия паспорта (проездного документа);
5. Отстранение от должности;
6. Приводы;
7. Помещение лица в медицинское учреждение;
8. Обеспечение безопасности участников процесса. Ответственность за нарушение процессуальных обязанностей и порядка на дознании, предварительном следствии и в суде.

Следовательно, мы приходим к выводу, что меры уголовно-процессуального принуждения является понятием более широким чем меры пресечения. Также, меры пресечения входит в состав мер уголовно-процессуального принуждения.

Проблемы:

1. Изучив проблемные вопросы, мы решили обратить внимание на такой вид процессуального принуждения как «Приводы». Согласно статье 261 УПК РУз, лица, вызванные в установленном порядке дознавателем, следователем, прокурором, судом в связи с производством по уголовному делу, обязаны явиться точно в назначенное время.

При неявке без уважительных причин они могут быть подвергнуты принудительному приводу¹⁰.

Также, в соответствии с частью 1 статьи 262 УПК РУз, привод применяется для обеспечения участия в процессуальных действиях или заседании суда подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, свидетеля, если установлено, что они отказываются явиться **без уважительных причин**¹¹.

⁹ Слободенюк О. Ю. Условия правомерности применения мер уголовно-процессуального принуждения //Человек: преступление и наказание. – 2010. – №. 4. – С. 39.

¹⁰ Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/111463#247832>

¹¹ Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/111463#247832>

Следует отметить, что перечень уважительных причин не приводится в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Узбекистан. Данный пробел порождает иные вопросы, а именно использования привода по усмотрению дознавателя и следователя.

О.Е. Михайлова относит к уважительным причинам неявки следующие причины:

- 1) стихийные бедствия, катастрофы;
- 2) болезнь, реально лишаящая обвиняемого (свидетеля и др.) возможности явиться;
- 3) смерть близких родственников лица, вызываемого на допрос, другое следственное или иное процессуальное действие;
- 4) болезнь члена семьи или наличие малолетних детей при невозможности поручить кому-либо уход за ними;
- 5) несвоевременное получение либо неполучение повестки;
- 6) длительный непредвиденный перерыв в движении транспорта;
- 7) иные существенные обстоятельства, лишаящие участника процесса возможности явиться в назначенный срок¹².

Таким образом, данная проблема существует не только в законодательстве Республики Узбекистан, но и в УПК РФ, что подталкивает представителей академических кругов на поднятия настоящего вопроса.

В правоприменительной деятельности достаточно проблемным выступает вопрос, связанный с определением состояния здоровья, служащего основанием для отказа для явки по вызову. Так, суд Ямало-Ненецкого автономного округа, рассмотрев жалобу К.Ю. на незаконные действия должностных лиц при осуществлении привода установил, что заявитель в назначенное время осуществлял прохождение лечебных процедур. Невозможность их осуществления ввиду привода ухудшили его состояние здоровья, тем самым были нарушены нормы уголовно-процессуального законодательства. В ходе судебного разбирательства было установлено, что К.Ю. проходил амбулаторное лечение. Лечащий врач К.Ю. не нашел его состояние здоровья неудовлетворительным и подтвердил возможность применения к нему привода¹³.

Однако, не всякая болезнь может являться основанием на исполнения привода, так как лица, которые лечатся в амбулаторных условиях, могут иметь возможность явиться по вызову следователя или дознавателя, по сравнению с лицами, которые лечатся в стационарных условиях. Всё же, это зависит от

¹² Михайлова О.Е. Иные меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве России: Дис. ...канд.юрид.наук. – Калининград, 2009. С.71.

¹³ Апелляционное определение Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.06.2014 по делу № 33-1173/2014 // СПС» КонсультантПлюс»

состояния больного, так как даже человек, лечащий в амбулаторных условиях может не иметь возможность явиться по вызову.

2. Следующим вопросом может возникать при исполнении непосредственно самого привода. А именно данный вопрос связан с временем привода, так как целью привода является осуществление следственных или процессуальных действий по отношению к лицу, который подлежит приводу.

На примере допроса, мы можем утверждать, что вызов лица в ночное время для проведения следственного действия противоречит уголовно-процессуальному законодательству. Не стоит забывать про случаи, не терпящих отлагательств.

Данную позицию также придерживается Кальницкий В.В., который считает, что одним из условий осуществления привода является невозможность исполнения привода в ночное время, за исключением тех случаев, которые не терпят отлагательств. Следует обозначить, какой временной период суток будет являться ночным¹⁴.

Однако, время применения привода в УПК не предусмотрено, что может вести к неоднозначному толкованию времени привода.

Согласно части 2 пункта 3 статьи 88 УПК РУз, производить следственные действия в ночное время, то есть с 22-00 часов до 6-00 часов, за исключением случаев, когда это необходимо, чтобы пресечь готовящееся или совершаемое преступление, предупредить возможную утрату следов преступления или побег подозреваемого, воспроизвести обстановку исследуемого события при проведении эксперимента¹⁵.

Следовательно, если следственные действия не могут быть осуществлены в ночное время, то и приводы тоже должны осуществляться только в течение от 06-00 часов до 22-00 часов, кроме случаев, когда имеются обстоятельства, не терпящие отлагательств.

Возможные решения:

1. Изучив правовую литературу и практику некоторых зарубежных стран, мы считаем, что следует дополнить УПК РУз.

Таким образом, следует добавить в часть 2 статьи 262 (Лица, подлежащие приводу) текст следующего содержания:

«... К уважительным причинам следует относить:

1) стихийные бедствия, катастрофы;

2) болезнь, реально лишающая обвиняемого (свидетеля и др.)

возможности явиться;

¹⁴ Кальницкий В.В. Следственные действия: учебно-методическое пособие. Омск, 2001. С. 75-77.

¹⁵ Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/111463#247832>

- 3) смерть близких родственников лица, вызываемого на допрос, другое следственное или иное процессуальное действие;
- 4) болезнь члена семьи или наличие малолетних детей при невозможности поручить кому-либо уход за ними;
- 5) несвоевременное получение либо неполучение повестки;
- 6) длительный непредвиденный перерыв в движении транспорта;
- 7) иные существенные обстоятельства, лишаящие участника процесса возможности явиться в назначенный срок».

2. Также по факту времени, в течение которого допускается применения меры процессуального принуждения как привод, мы считаем, что нужно внести изменение в статью 261 УПК РУз и добавить часть 3 данной статьи и изложить следующим образом:

«... Привод не может быть осуществлён в ночное время, кроме обстоятельств, не терпящих отлагательств».

Список использованной литературы

1. Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/111463#247832>;
2. Ходжамуратов У. Жиноят процессисида мажбурий келтириш процессуал мажбурулов чорасининг тушунчаси ва амалга ошириш тартиби //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 129. С. 128-136.
3. Теппеев А. А. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения и их виды //Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2020. – №. 4. –С. 235-238.;
4. Мельников В.Ю. Обеспечение и защита прав человека при применении мер процессуального принуждения в досудебном производстве Российской Федерации: дис. ...канд. юрид. наук /В.Ю. Мельников. - М., 2014. – 119.
5. Оторочкин С. Н. Понятие и содержание мер процессуального принуждения в российском уголовном процессе //Форум молодых ученых. – 2016. – №. 3. – С. 192-195.;

6. Слободенюк О. Ю. Условия правомерности применения мер уголовно-процессуального принуждения //Человек: преступление и наказание. – 2010. – №. 4. – С. 38-41.;
7. Михайлова О.Е. Иные меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве России: Дис. ...канд.юрид.наук. – Калининград, 2009. С.71.;
8. Апелляционное определение Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.06.2014 по делу № 33-1173/2014 // СПС» КонсультантПлюс»;
9. Кальницкий В.В. Следственные действия: учебно-методическое пособие. Омск, 2001. С. 75-77.;
10. https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc_74/activity/legal-education/explain%3Fitem=28631545;
11. [https://gufo.me/dict/dal/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C.](https://gufo.me/dict/dal/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C)